

УДК 553.98
DOI 10.5281/zenodo.14055517
Научная статья

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПЕРМСКИХ И ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

PROSPECTS OF OIL AND GAS BEARING CAPACITY OF PERMIAN AND TRIASSIC SEDIMENTS OF VOLGOGRAD REGION

ИМАМОВ РУСТАМ РАФКАТОВИЧ,

*соискатель,
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.*

IMAMOV RUSTAM RAFKATOVICH,

*Candidate of scientific degree,
Gubkin Russian State University of Oil and Gas.*

В статье приведены результаты анализа перспектив нефтегазоносности триасово-верхнепермских отложений Волгоградской области. Выявлена степень разведанности начальных ресурсов нефти. Определены факторы, которые будут способствовать вовлечению сырьевой ресурсной базы в процесс добычи УВ. Приведены результаты анализа геологического строения, описаны встреченные нефтегазопроявления в исследуемых отложениях, раскрывающие их поисковый потенциал. В результате дана оценка перспектив нефтегазоносности пермских и триасовых отложений области Приволжской моноклинали и западной части Прикаспийской впадины (в пределах Волгоградской области).

The article presents the results of the analysis of the prospects of oil and gas potential of the Triassic-Upper Permian deposits of the Volgograd region. The degree of exploration of the initial oil resources has been revealed. The factors that will contribute to the involvement of the raw material resource base in the process of hydrocarbon extraction have been identified. The results of the analysis of the geological structure are presented, the encountered oil and gas occurrences in the studied deposits are described, revealing their prospecting potential. As a result, an assessment of the prospects for oil and gas potential of Permian and Triassic deposits of the Volga monocline region and the western part of the Caspian Basin (within the Volgograd region) is given.

Ключевые слова: *нефтегазоносность, Волгоградская область, коллектора, покрышки, триасовая система, пермская система, стратиграфические комплексы.*

Key words: *oil and gas content, Volgograd region, reservoirs, covers, Triassic system, Permian system, stratigraphic complexes.*

Нефтегазовый комплекс Волгоградской области характеризуется значительной углеводородной добычной базой [1]. Степень разведанности начальных ресурсов нефти составляет 38%. Вовлечению сырьевой ресурсной базы в процесс добычи УВ будет способствовать научно-обоснованная стратегия геологоразведочных работ, направленная, в том числе, и на слабоизученные на территории области триасово-верхнепермские отложения. Несмотря на то, что промышленные нефтегазопроявления в триасовых и верхнепермских отложениях на территории области к настоящему времени в промышленном масштабе

воды сульфатно-натриевого типа, а еще дальше на восток, в обстановке затрудненного водообмена, имеют развитие преимущественно хлоркальциевые воды с постепенно возрастающей минерализацией до появления высокоминерализованных растворов удельного веса 1,1-1,3. Коэффициент метаморфизации вод в подсолевых осадках достигает – 0,82-0,93, а в надсолевых отложениях доходит до 0,93-0,98. В водах появляется значительное количество брома.

Области разгрузки вод этих гидродинамических систем различны. Воды нижней системы (верхний карбон-нижняя пермь) разгружаются, по-видимому, в области гравитационной ступени, являющейся условной границей между Воронежской антеклизой и Прикаспийской впадиной, тогда как воды верхней системы (верхняя пермь – нижний триас), вероятно, разгружаются восточнее в пределах линейновытянутых соляных антиклиналей, обрамляющих краевую часть впадины и в области соляных куполов [3; 6].

Данные по динамике вод, наличию водорастворимых органических соединений, газовому составу вод, их упругости почти отсутствуют. Известно высокое содержание в водах подсолевых отложений фенолов. В целом ряде пунктов Приволжской моноклинали и особенно в ее восточной части, зафиксирована разгазированность подземных вод и газопроявления в процессе бурения как для подсолевых, так и для надсолевых образований.

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют, что в восточной части области имеются две изолированные гидродинамические системы с затрудненным водообменом, высокой степенью минерализации, содержащие растворенные газы углеводородного состава и водорастворимые органические соединения. Все это дает основание утверждать, что подсолевые и надсолевые пермские и триасовые отложения имеют благоприятные современные условия для сохранности залежей нефти и газа [2].

Систематизация материалов по битумопроявлениям, как в подсолевых, так и надсолевых отложениях, позволила установить весьма характерную закономерность, согласно которой при движении с запада на восток распространение сравнительно тяжелых нефтяных битумов типа ОБА, САБА, СБА (Красноярская, Ольховская и другие площади) сменяется более легкими битумами типа МБА, М и СБА и ОБА (Чухонастовская, Липовская, Качалинская, Мариновская площади), которые, в свою очередь, сменяются наиболее легкими битумами ЛБА, Л и ОБА (Николаевская опорная скв. 2). Здесь же отмечается присутствие этих битумов в соленосных осадках иреньской свиты. Закономерное изменение битумов, по-видимому, связано со степенью закрытости недр, возрастающей к востоку.

Изучение литофаций и палеогеографической обстановки условий осадконакопления описываемых отложений [7] позволяет установить распространение благоприятных для нефтегазонакопления фаций. Для осадков подсолевого комплекса эти фации изменяются в восточном направлении, что связано с усилением сульфатности карбонатных отложений.

В восточной части Приволжской моноклинали, вблизи гравитационной ступени (Сарпинско-Тингутинская скв. 27), вновь наблюдаются изменения, в разрезе появляются рифогенные образования. Для осадков надсолевого комплекса изменение фаций наблюдается в различной степени. Так, для казанских образований в восточном направлении коллекторские свойства пород улучшаются. Для татарских отложений к востоку фации становятся менее благоприятными, переходя от песчано-глинистых к глинистым. Для пород ветлужской серии фации изменяются в восточном направлении, породы глинизируются, что не исключает существования песчаных фаций в периферийных частях соляных антиклиналей и куполов. Для баскунчакской серии в восточном направлении фации становятся, видимо, более благоприятными в связи с переходом от глинисто-мергельных, лагунных к глинисто-известковым, морским фациям.

Систематизация данных по коллекторским свойствам пород позволяет выделить различные части подсолевого и надсолевого разрезов, как благоприятные для скопления нефти

и газа.

В подсолевом комплексе это карбонатная часть разреза ассельского и сакмарского ярусов, обладающая довольно постоянной пористостью до 10-15% при низкой проницаемости, составляющей меньше 1 мД. Снижение проницаемости обусловлено процессами циркуляции в породах минерализованных вод, что привело к частичной закупорке трещин и каналов, соединяющих между собой поры. Основной причиной заниженных значений проницаемости является извлечение в процессе бурения только наиболее плотных разностей керна и, возможно, несовершенство методики определения проницаемости пород. Подсчет проницаемости пород по кривым падения уровня или индикаторным кривым дает, как правило, в несколько раз большие значения. Для западной краевой части Прикаспийской впадины этаж благоприятных коллекторов, судя по данным скв. 27-Сарпинско-Тингутинской площади, возрастает за счет появления карбонатных пород в разрезе артинского яруса и филипповского горизонта кунгурского яруса. Встреченные по этой скважине известняки сакмарского и артинского ярусов могут обладать весьма высокими коллекторскими свойствами.

В надсолевом комплексе коллекторские свойства пород подвержены значительным колебаниям. Благоприятны в этом отношении казанские отложения, осадки ветлужской и баскунчакской серий. Так, осадки ветлужской серии представлены песчаными фациями с высокими коллекторскими свойствами в западной части Приволжской моноклинали (правобережье р. Иловли), но находятся в зоне свободного водообмена. Восточнее, в западной краевой части Прикаспийской впадины имеет место весьма неравномерное распределение пород коллекторов в осадках ветлужской и баскунчакской серий, связанное с литологически пестрой картиной распределения осадков в пределах солянокупольной структуры. Примером может служить Сарпинско-Тингутинская площадь, где в центральных частях соляной антиклинали наблюдаются глинистые породы, тогда как по периферии появляются мощные песчаные толщи с хорошими коллекторскими свойствами.

Сведения о нефтегазопроявлениях весьма ограничены. Если не учитывать приведенные сведения, то новые материалы по нефтегазопроявлениям зафиксированы только в северо-восточной и восточной частях Приволжской моноклинали.

По подсолевым отложениям проведены испытания в скв. 52 Дворянской площади, где получен приток хлоркальциевых вод с метановым газом (CH_4 - 91 %), нефтью плотностью 0,892 из сакмарско-артинских отложений и приток воды с газом и пленками нефти из кунгурского яруса (газ горючий). В Чухонастовской скв. 8 и Липовской скв. 5 получены притоки сильно минерализованной воды с газом. Давление газа на устье скв. 8 достигало 20 атм. В процессе бурения были получены газоводяные выбросы из верхней части кунгурского яруса по скв. 2-Николаевской. Значительные газопроявления из кунгура были получены по скв. 3-Антиповской площади, где давление газа на устье достигало 125 атм. Газ горючий метановый с содержанием CH_4 - 85%.

По надсолевым отложениям нефтегазопроявления зафиксированы на Родионовской площади в скв. 705. В результате испытаний казанских отложений Чухонастовской, Липовской площадей получены разгазированные воды. Для западной части Прикаспийской впадины известны нефтегазопроявления для районов оз. Эльтон, оз. Баскунчак, Чапчаги (Азгир), Биш-Чохо, Худай-Берген и связанные с ними источники, приуроченные к солянокупольным структурам [6].

Резюмируя приведенные выше данные, можно сделать некоторые общие нижеследующие выводы для оценки перспектив нефтегазонасности пермских и триасовых отложений области Приволжской моноклинали и западной части Прикаспийской впадины (в пределах Волгоградской области).

1. Подсолевой и надсолевой комплексы представляют собой изолированные на востоке Приволжской моноклинали и западе Прикаспийской впадины гидродинамические си-

стемы, характеризующиеся благоприятными геохимическими условиями для сохранения залежей нефти и газа.

2. В подсолевом и надсолевом комплексах наблюдается закономерное изменение характера битумов с запада на восток, подтверждающее закрытость недр и надежность существующих покрышек.

3. За некоторыми исключениями наблюдается распространение благоприятных фаций и улучшение коллекторских свойств пород в пределах восточной части Приволжской моноклинали и западной части Прикаспийской впадины.

4. Нефтегазопроявления в подсолевых, солевых и надсолевых отложениях подтверждают большие потенциальные возможности промышленной нефтегазоносности рассматриваемой территории.

5. Благоприятные структурные условия обоих комплексов в восточной части Приволжской моноклинали на примере Антиповской структуры - в районе г. Камышина открывают широкие перспективы поисков подобных поднятий вдоль гравитационной ступени.

6. Благоприятные условия для открытия сводовых залежей, залежей, связанных с перерывами в осадконакоплении, литологических залежей, связанных с биогермами и рифогенными массивами типа барьерных рифов, которые отмечаются в пределах восточной части Приволжской моноклинали и области гравитационного уступа.

7. Благоприятные условия для открытия сводовых залежей, залежей, экранированных плоскостью сброса на приподнятом крыле, экранированных крутыми уступами соляного ядра на опущенном крыле, литологически или стратиграфически экранированных на периферии куполов и приуроченных к поднятиям в межкупольных пространствах, могут быть в пределах западной части Прикаспийской впадины.

Перспективы нефтегазоносности пермских и триасовых отложений Приволжской моноклинали и западной части Прикаспийской впадины на основе обобщения всех материалов могут быть оценены следующим образом.

Область западнее границы современного распространения кунгурских отложений оценивается как слабо перспективная. Оба комплекса находятся в зоне свободного водообмена. Покрышки маломощны или отсутствуют.

Территория между границами современного распространения кунгурских отложений в сульфатной и соленосной фациях оценивается как малоперспективная. Верхний комплекс повсеместно, а нижний на приподнятых участках находятся в зоне свободного водообмена. Эпизодические скопления нефти окислены, а газа малодебитны.

Район между западной границей распространения соленосных пород кунгура и гравитационной ступенью оценивается как малоперспективный для надсолевого комплекса и перспективная для подсолевого. Оба комплекса надежно закрыты и имеют благоприятные геохимические и структурные условия для открытия залежей нефти и газа, особенно в подсолевом комплексе.

Область восточнее гравитационной ступени, на территории развития соляных антиклиналей, куполов и обширных межкупольных пространств оценивается как высокоперспективная для надсолевого комплекса и невыясненных, но возможно высоких перспектив для подсолевого комплекса. Оба комплекса также надежно закрыты и имеют благоприятные геохимические и структурные условия для открытия крупных залежей нефти и особенно газа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Морошкин А.Н. Вероятностная оценка числа неоткрытых месторождений углеводородов по классам их крупности / А.Н. Морошкин, Р.Р. Имамов, А.О. Бражников, О.Г. Бражников // Геология нефти и газа. 2019. № 1. С. 27-42.

2. Гатальский М.А. Основные этапы развития метода нефтяной гидрогеологии, прямые и косвенные гидрогеологические показатели нефтегазоносности // Труды ВНИГРИ. 1962. № 7. Вып. 190. С. 109-122.
3. Анисимов Л.А. Гравитационная тектоника в Северо-Западном Прикаспии / Л.А. Анисимов, С.В. Делия // Вопросы геологии и перспективы нефтегазоносности Нижнего Поволжья и Каспийского моря: сборник статей ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть». 2007. Вып. 66. С.178-191.
4. Бражников О.Г. Новые данные о геологическом строении Пачелмского рифта Волгоградской области / О.Г. Бражников, А.М. Репей, А.С. Саблин, Г.В. Тараканова // Геология и разработка месторождений в Прикаспийском регионе и морских акваториях: сборник статей ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть». 2010. Вып. 69. С. 4-15.
5. Даньшина Н.В. К вопросу о стратиграфии и палеогеографии нижнепермских отложений западной части Прикаспийской впадины / Н.В. Даньшина, Е.Н. Здобнова // Вопросы геологии и перспективы нефтегазоносности Нижнего Поволжья и Каспийского моря: сборник статей ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть». 2007. Вып. 66. С. 4-10.
6. Кудрявцева Е.И. О газовых выходах междуречья Урал – Волга // Труды ВНИГРИ. 1962. Вып. 190. С. 95-108.
7. Урусов А.В. Стратиграфическая схема пермских и триасовых отложений Волгоградского Поволжья / А.В. Урусов, О.Б. Кетат, В.В. Кольцова // Труды ВНИИНГ. 1962. Вып. 1. С. 91-110.

© Иمامов Р.Р., 2024.